

MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA IPA: STUDI METAANALISIS

Mega Elvianasti¹, Lufri², Andromeda³, Fatni Mufit⁴, Puri Pramudiani⁵, Luthpi Safahi⁶

^{1,6}Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka,

Jalan Tanah Merdeka Nomor 20, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

^{2,3,4}Pendidikan IPA, Universitas Negeri Padang,

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatra Barat, Indonesia

⁵PGSD, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka,

Jalan Tanah Merdeka Nomor 20, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

⁶e-mail: luthpi_safahi@uhamka.ac.id

Submitted
2022-03-22

Accepted
2022-06-04

Published
2022-06-10

OPEN ACCESS

Abstrak

Motivasi merupakan dorongan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan yang dapat berasal dari dalam diri (intrinsik) dan luar/lingkungan (ekstrinsik). Motivasi belajar dapat memengaruhi hasil belajar siswa, baik dari segi kognitif/pengetahuan, minat membaca, persepsi, dan *Technological Pedagogical Content Knowledge*. Penelitian bertujuan untuk mengukur *effect size* artikel penelitian tentang hubungan antara motivasi dan hasil belajar siswa IPA. Jenis penelitian yang digunakan adalah metaanalisis menggunakan instrumen lembar tabulasi data dan dianalisis menggunakan *software* openMEE. Artikel yang dipilih berjumlah 20 dengan rentang publikasi tahun 2016-2021. Rata-rata *effect size* yang diperoleh dari masing-masing artikel adalah tinggi (efek besar) sehingga diinterpretasikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dan hasil belajar siswa IPA. Hasil penelitian dapat memberikan acuan bagi guru bahwa motivasi sangat penting diberikan kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Kata Kunci: pembelajaran IPA; besaran efek; motivasi belajar; hasil belajar.

Abstract

Motivation is an impulse that causes a person to take actions that can come from within (intrinsic) and outside/environmentally (extrinsic). Learning motivation can affect student learning outcomes, both in terms of cognitive/knowledge, reading interest, perception, and Technological Pedagogical Content Knowledge. This research aimed to measure the effect size of research articles on the relationship between motivation and learning outcomes of science students. The type of research used was meta-analysis using data tabulation sheet instruments and analyzed using openMEE software. The selected articles were 20 with a publication range of 2016-2021. The average effect size obtained from each article was high (large effect) so it is interpreted that there was a significant correlation between motivational variables and science student learning outcomes. The results of the research can provide a reference for teachers that motivation is very important given to students during the learning process.

Keywords: science learning; effect size; learning motivation; learning outcomes.